

mayda-chuydasi, ya'ni birlamchi-ikkilamchisi bo'lmaydi: hamma narsa hisobga olinishi, hech bir soha chetda qolmasligi, ayni choqda tarbiyaning nihoyatda nozik, injiq, murakkab tomonlari e'tiborga olingan holda, yetti o'lchab bir kesishga amal qilinadi. Xarakterlisi yana shundaki, xalq tarbiyada kecha, bugun va ertani o'ylab ish tutadi, ya'ni tarbiyani o'tmishni unutmashlik, bugunni qadriga yetishlik, kelajakka umid asnosida olib boradi...”.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hashimov K., Nishonova S. Pedagogika tarixi. –T.: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashryoti, 2005. 294-b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil 3-maydagi “Iqtidorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori
3. Boldirev N.I. Sinf rahbari. - T.: “O‘qituvchi”,1976. 70-b. Boldirev N.I. Sinf rahbari. - T.: “O‘qituvchi”,1976. 70-b.
4. Якина Ю.И. Подготовка родителей младших школьников к взаимодействию с одаренным ребенком: пед. фан. док. ... дисс. автореф... – Ижевск, 2011. 5-с.
5. Alimova N.I. “Mehrli maktab”da nutqiy, pedagogik va psixologik dars tashkil etish. <https://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/download/1905/449/500>
6. Abdullayeva M.M. Umumiy o‘rta taʼlim muassasalarida iqtidorli bolalarni erta aniqlash va rivojlantirishning shakl va metodlari. <https://cyberleninka.ru/article/n/umumiy-rta-talim-muassasalarida-i-tidorli-bolalarni-erta-ani-lash-va-rivozhlantirishning-samarali-shakl-va-metodlari/viewer> - 5 b
7. O‘zbek pedagogikasi antologiyasi. 1 jild. –T.: “O‘qituvchi”, 1995. 12-b.

O‘ZBEKISTON XDP: SIYOSIY MAFKURASI VA SOTSIAL-DEMOKRATIK G‘OYALAR TAHLILI

Nuraliyev Sardor Sarvar o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi
ssnuraliyev@gmail.com +998970082393

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Xalq demokratik partiyasining (XDP) sotsial-demokratik g‘oyalarga asoslangan ideologik yo‘nalishi tahlil etilgan. Sotsial-demokratiyaning tarixiy rivoji, asosiy tamoyillari, jamoaviylik, ijtimoiy adolat, tenglik va demokratik qimmatlar bilan uyg‘unligi yoritilgan. Shuningdek, XDPning O‘zbekistondagi siyosiy spektrdagi o‘rni, uning tarixiy shakllanishi, dasturiy maqsadlari va 2020-yillarda yangilangan siyosiy kontseptsiyasi bayon qilingan. Partiyaning ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan siyosiy pozitsiyasi hamda “Adolat” SDP bilan birgalikda sotsial-demokratik qanotni shakllantirishi aytib o‘tilgan.

Аннотация: В данной статье рассматривается идеологическое направление Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ), основанное на социал-демократических идеях. Освещается историческое развитие социал-демократии, её ключевые принципы, ориентированные на коллективизм, социальную справедливость, равенство и демократию. Анализируется место НДПУ в политическом спектре Узбекистана, этапы её формирования, программные цели и обновлённая политическая концепция 2020-х годов. Подчёркивается её ориентация на защиту социально уязвимых слоёв населения, а также роль партии «Адолат» как союзной социал-демократической силы.

Abstract: The article analyzes the ideological orientation of the People’s Democratic Party of Uzbekistan (PDPU), which is based on social-democratic principles. It outlines the historical evolution of social democracy, its core values—collectivism, social justice, equality, and democratic freedoms—and their modern interpretation. The text examines the PDPU’s position in Uzbekistan’s political landscape, its formation, program goals, and the updated ideological framework of the 2020s. It highlights the party’s focus on protecting socially vulnerable groups and notes the parallel role of the “Adolat” Social Democratic Party in representing the social-democratic wing of national politics.

KIRISH

O‘zbekistondagi beshta rasmiy ro‘yxatdan o‘tgan siyosiy partiyalar orasida O‘zbekiston Xalq demokratik partiyasi (XDP) o‘zini sotsial-demokratik g‘oyalarga tayanuvchi so‘l markazchi siyosiy kuch sifatida namoyon etadi. Sotsial-demokratiya – demokratiyaning keng tarqalgan modellaridan biri bo‘lib, uning ildizlari XIX asrdagi ishchilar harakati va marksist g‘oyalarga borib taqaladi. Biroq u tarixiy rivojlanish jarayonida mohiyatan o‘zgargan va bugungi kunda inqilobiy sotsializmdan farqli ravishda evolyutsion islohotlar orqali ijtimoiy adolatga erishishni maqsad qiluvchi g‘oyaviy yo‘nalish sifatida tushuniladi. Sotsial-demokratiyaning klassik tamoyillari sifatida odatda fuqarolik erkinliklari, ijtimoiy adolat, tenglik va birdamlik tilga olinadi. Ushbu g‘oyalarga muvofiq, sotsial-demokratlar barcha uchun birdek siyosiy hamda iqtisodiy erkinliklar, imkoniyatlar tengligi, kishilarning huquq va qadr-qimmatini himoya qilish kabi qadriyatlarni ilgari suradi.

Sotsial-demokratlar tarixan kapitalizmni tubdan bekor qilish emas, balki uni demokratiya va adolat tamoyillari orqali “tiyib turish” va isloh etish yo‘lidan borganlar. Shu bois sotsial-demokratiya liberal kapitalizm va totalitar kommunizm orasidagi o‘rta yo‘l sifatida qaraladi: liberallar va konservatorlar individual erkinlikni adolat va birdamlikdan ustun qo‘ysa, kommunistlar tenglik va kollektivchilikni erkinlik hisobidan amalga oshirdi – sotsial-demokratiya esa erkinlik, tenglik va birdamlikni birdek qadrlaydi va muvozanatda olib borishga intiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Ilmiy adabiyotlarda sotsial-demokratiyaning o‘zgacha jihatlari quyidagicha tartiblanadi: jamoaviylik va ijtimoiy manfaatlarning ustuvorligi, ya’ni jamiyat manfaatlarini shaxsiy manfaatlardan yuqori qo‘yish; fuqarolarning davlat ishlarida teng ishtiroki va o‘z huquqlarini amalga oshirish imkoniyati; inson huquqlarining kafolatlanishi, qonun ustuvorligi va barcha uchun adolatli sharoitlar; so‘z erkinligi va yig‘ilishlar erkinligi; shuningdek, fuqarolarning boshqaruvda ishtirok etishi uchun zarur ijtimoiy sharoitlarni yaratish kabilar. Demak, sotsial-demokratiya nafaqat bozor iqtisodiyotida davlatning kuchli ijtimoiy vazifasini (masalan, keng

qamrovli ijtimoiy ta'minot va nafaqalar, bepul ta'lim-tibbiyot, kam ta'minlanganlarga ko'mak berish) amalga oshirishni ko'zlaydi, balki demokratik siyosiy tizimni, ya'ni xalq hokimiyatchiligi, ochiqlik va hisobdorlikni ham o'zining ajralmas qismi deb biladi.

Shu jihatdan, sotsial-demokratiya modelini amalga oshirgan g'arb davlatlarida (masalan, Yevropadagi sotsial-demokratik partiyalar hukmron bo'lgan Skandinaviya mamlakatlari, Germaniya va boshq.) quyidagi xususiyatlar kuzatiladi: "ijtimoiy davlat" (welfare state) tamoyili asosida davlat har bir fuqaroning farovonligini ta'minlashga mas'ul; iqtisodiyot ijtimoiy yo'naltirilgan bozor prinsipiga binoan rivojlanadi – xususiy mulk va bozor munosabatlari saqlanar ekan, davlat kambag'allikni kamaytirish, boylikni qayta taqsimlash (progressiv soliq-lar orqali) va monopoliyalarni cheklash uchun faol rol o'ynaydi; inson huquqlari va qonun ustuvorligi ta'minlanib, barcha fuqarolar uchun siyosiy imkoniyatlar tengligi kafolatlanadi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

O'zbekiston mustaqillikga erishgach (1991-yil), siyosiy partiyalar faoliyatiga rasmiy ruxsat berildi. Shundan so'ng tez orada bir qator yangi partiyalar tuzildi. Mamlakatda hozirda amal qiluvchi beshta partiyadan birinchi tashkil topgani – O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi (XDP) bo'lib, u 1991-yil 1-noyabrda Toshkentda bo'lib o'tgan ta'sis qurultoyida tashkil etilgan. XDP asosan sobiq kommunistik partiyaning ayrim faollari va jamiyatning sotsial himoyaga muhtoj qatlamlar vakillarini birlashtirgan holda tuzilgan.

Aytish mumkinki, bu partiya mustaqillikning ilk yillarida bir muddat hokim partiya sifatida faoliyat ko'rsatgan (birinchi prezident Islom Karimov 1991–1992-yillarda shu partiyaga rahbarlik qilgan). Keyinchalik 2000-yillar boshida siyosiy jarayonlarda o'zgarishlar natijasida XDP "birinchi rol"dan chetlashib, nisbatan muxolif (lekin konstruktiv muxolif) kuch sifatida qoldi – mamlakat siyosiy spektrida shartli ravishda "chap qanot" pozitsiyasini egalladi. XDP o'zini jamiyatdagi keksa-lar, nogironlar, kam ta'minlangan oilalar manfaatlarini himoya qiluvchi sotsial yo'naltirilgan partiya deb e'lon qilgan. Rasmiy bayonotlarga ko'ra, partiya

mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi davomida eng ehtiyojmand qatlamlarning manfaatlarini ko'zlab, huquqiy-demokratik davlat va kuchli ijtimoiy siyosat barpo etishga intilgan.

O'zbekistondagi boshqa partiyalar – Markaziy Osiyoda kamyob holat sifatida – mafkuraviy jihatdan oltingizakday tarqatilgan: ya'ni har biri alohida yo'nalishni "qoplaydi". Masalan, O'zLiDeP o'ziga liberal-demokratik (o'ng) g'oyalarni shior qilgan bo'lsa, "Milliy tiklanish" DP o'zini konservativ (milliy-ma'naviy qadriyatparvar) g'oyalarga tayan-uvchi partiya deb biladi. Shu qatorda, XDP va "Adolat" SDP rasmiy ravishda so'l markazchi, sotsial-demokratik g'oyalarni o'z dasturlari asosi qilib olganlar. Beshinchi partiya – Ekologik partiya – ekologizm g'oyasiga yo'naltirilgan.

O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi o'zini Konstitutsiya va "Siyosiy partiyalar to'g'risida"gi Qonun asosida faoliyat yurituvchi, jamiyatda sotsial adolat va aholining ijtimoiy himoyasiga muhtoj qatlamlari manfaatlarini himoya qiluvchi siyosiy kuch sifatida tanitgan. XDP ustav va dasturida bosh maqsadini mamlakat mustaqilligini mustahkamlash, tinchlik va barqarorlikni asrash, xalq farovonligiga erishish yo'lida faoliyat ko'rsatish deb e'lon qiladi. Partiya o'z mafkurasining tabiiy manbalari sifatida "xalqimizning azaliy intilishlari – ozodlik, tenglik va adolatga tashna ekani, shuningdek, xalqimizga xos bo'lgan hamjihatlik va jamoaviylik prinsiplari"ni ataydi. Bu so'zlardan ko'rinib turibdiki, XDP ideologlari sotsial-demokratik qadriyatlarni milliy an'analar bilan bog'lab talqin qilmoqdalar: masalan, adolat, tenglik va birdamlikni "xalqimizga azal-dan xos" deb tavsiflash orqali partiya g'oyalarni mahalliy kontekstga yondoshtirmoqda.

XDPning 2020-yillarda yangilangan dasturida partiyaning siyosiy mafkurasini asosiy ustuvor yo'nalishlari alohida bobda bayon etilgan. Unda quyidagi tezis keltiriladi: "Ijtimoiy adolat va tenglik, ijtimoiy birdamlik, ijtimoiy demokratiya – partiya siyosiy mafkurasining asosiy qadriyatlari hisoblanadi." Demak, partiyaning rasmiy g'oyaviy asosi to'g'ridan-to'g'ri sotsial-demokratik tamoyillar ekanligi tan olingan. Dasturda bu har bir tushunchaga aniq ta'rif ham berilgan:

Ijtimoiy adolat va tenglik deganda XDP fuqarolarning huquq va imkoniyatlardan erkin foydalanishdagi tengligini, ijtimoiy va moddiy holatidan qat'i nazar qonun oldida hammaning birday mas'ulligini tushunishi qayd etilgan. Partiyaga ko'ra, tenglik va adolat jamiyatning barcha jabhalarida (iqtisodiy, gumanitar, madaniy) qaror topishi lozim bo'lib, bu ijtimoiy o'sish va barqarorlikning asosiy sharti ekanligi ta'kidlanadi. Bu yerda e'tiborli jihat – "tenglik" faqat siyosiy tenglik emas, balki iqtisodiy va madaniy tenglik zarurligiga urg'u berilgani. Shu orqali partiya ijtimoiy siyosatni kuchaytirish tarafdori ekanini bildiriyapti. Ijtimoiy birdamlikka partiya alohida ahamiyat qaratgan. Dasturda "xalqning tarixiy an'analaridan chuqur ildiz otgan birdamlik – aholining ijtimoiy himoyalanganlik darajasini oshirish va muhim ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat va jamiyatning barcha ilg'or kuchlari, iqtisodiy faol va farovon fuqarolar, o'zini o'zi boshqarish organlari va boshqa jamoat institutlarining sa'y-harakatlarini birlashtiruvchi muhim omildir" deyilgan.

XULOSA

O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi va "Adolat" sotsial-demokratik partiyasi o'z rasmiy dastur va ustavlarida to'la sotsial-demokratik mafkuraga da'vo qiladi. Ular ijtimoiy adolat, tenglik, xalqchil demokratiya, inson huquqlari va birdamlik kabi qadriyatlarni o'z g'oyalari tizimiga kiritgan. Har ikkala partiya ham aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini himoya qilish, jamiyatda adolatni qaror toptirishni bosh vazifa deb biladi va amaldagi islohotlarda shu yo'nalishni ko'zlab ishtirok etmoqda.

XDP dasturidan kelib chiqib, uning amaliy maqsadlariga nazar tashlasak, ularning deyarli barchasi sotsial-demokratik qadriyatlarni tatbiq etishga qaratilganini ko'ramiz. Masalan, ijtimoiy himoya va tenglik sohasida: partiya pensiyalar va nafaqalar miqdorini hayot kechirish uchun yetarli darajaga yetkazish, nogironlar va imkoniyati cheklangan shaxslar huquqlarini ta'minlash, uy-joy bilan ta'minlashda kam daromadli aholini qo'llab-quvvatlash, xizmat ko'rsatish sohalari (transport, kommunal xizmatlar) narxlarini xalq uchun maqbul darajada ushlab

turish kabi choralarning taklif qiladi. Albatta, bular jamiyatda ijtimoiy tenglikni oshirishga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://gov.uz/oz/advice/594/document/2686> - Siyosiy partiyalar.

Мурожаат этилган сана: 30.03.2025 й.

2. <https://kun.uz/8330294> - Siyosiy partiyalar dasturlari - turli mafkuralar va yangi g'oyalar raqobati. Мурожаат этилган сана: 14.05.2025 й.

3. <https://www.socialistinternational.org/about-us/declaration-of-principles> - Declaration of principles. Мурожаат этилган сана: 01.06.2025 й.

4. <https://xdp.uz/> – Мурожаат этилган сана: 23.08.2025 й.

“O‘ZBEKISTONNING ENG YANGI TARIXI” FANINI O‘QITSHNING MAVJUD HOLATI: MAZMUNI, MOHIYATI VA ETIMOLOGIYASI

G‘anijonova Dilafuz Noiljon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti doktoranti

ganijonovadilafuz@gmail.com

+998916011331

Annotatsiya

Maqolada “O‘zbekistonning eng yangi tarixi” fanining O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida o‘qitilishining hozirgi holati tahlil qilinadi. Fanning mazmuni – 1991-yildan hozirgacha bo‘lgan davrni qamrab olgan bo‘lib, mustaqillikning dastlabki yillari, iqtisodiy-siyosiy islohotlar, davlat qurilishi, xalqaro munosabatlar va milliy o‘zlikni shakllantirish jarayonlarini o‘z ichiga oladi.

Mohiyati nuqtai nazaridan fan nafaqat tarixiy voqealarni yoritish, balki talabalarda vatanparvarlik, davlatchilik tuyg‘usini va mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan ideologik-ma’rifiy ahamiyatga ega ekanligi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: eng yangi tarix, Oktyabr inqilobi, Fanlararo yondashuv, tarixiylik, xolislik tamoyili, tarixiy tafakkur.

Annotation

The article analyzes the current state of the teaching of the subject” the newest history of Uzbekistan " in the higher education system of Uzbekistan. The content